

OLIV TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI VA UNING AHAMIYATI

Qodirov Ikrom Davronovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, *Pedagogika kafedrasini mudiri,*

p.f.f.d., v.b dotsent

i.qodirov@cspi.uz, +998998572417

Daminova Sangina

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, "Pedagogika nazariyasi va tarixi"

yo'nalishi 1-bosqich magistranti

sangina544@gmail.com, +998949469921

Annotatsiya

Ushbu maqolada yurtimizda raqamlashtirishga qaratilgan strategiya hamda qarorlar, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining inson hayotining barcha jabhalariga, jumladan, ta'limga ham kirib borishi, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi, bu borada olib borilayotgan chora tadbirlar, ta'lim muassasalariga joriy etilgan raqamlashtirilgan tizim roli va ahamiyati haqida berilgan.

Kalit so'zlar. raqamli ta'lim, abxorot tizimi, elektron ta'lim, ta'lim, texnologiya, axborot kamunikatsion texnologiyalari, Hemis tizmi, oliy ta'lim .

Аннотация

В данной статье представлены стратегия и решения, направленные на цифровизацию в нашей стране, внедрение информационно-коммуникационных технологий на современном этапе развития общества во все сферы жизни человека, в том числе в образование, проводимые реформы в сфере образования, применение цифровых технологий в сфере образования, принимаемые меры в этом направлении, роль и значение оцифрованной системы, внедренной в образовательные учреждения.

Ключевые слова. цифровое образование, система абхорат, Электронное образование, образование, технологии, информационно-коммуникационные технологии, система Hemis, высшее образование.

Abstract

This article provides information about strategia and decisions aimed at digitization in our country, the penetration of information and communication technologies into all aspects of human life at the present stage of the development of society, reforms carried out in the field of education, the application of digital technologies in the field of education, measures taken in this regard, the role and importance of the digitized system.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Keywords. Digital education, abhorot system, e-learning, education, technology, information camouflage technologies, Hemis Ridge, higher education.

Ta'lim muhitida yangi texnologiyalarni o'rganish zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning muhim jihati hisoblanadi. Yangi texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv jarayoniga qo'shilishi bilan butun dunyo bo'ylab ta'lim muassasalari o'qitish va boshqarishning yangi usullariga moslashishi kerak. Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitish va o'qitish usullarini o'zgartiradi va ta'lim jarayonlarini boshqarishda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Jahon darajasiga moslashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6079-son qarori qabul qilindi. Strategiya ikkita dasturni tasdiqlashni nazarda tutadi: hududlarni raqamlashtirish va sohalarni raqamlashtirish. Shunday qilib, ikkita yondashuv taqdim etiladi - hududiy va tarmoq. Bu, shubhasiz, hujjatning eng keng qamrovli yoritilishi va samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishning eng muhim sharti aholining raqamli savodxonligini oshirishni ta'minlashdan iborat. Hujjatga ko'ra, o'qitish tizimining barcha bosqichlarida raqamli ta'limni joriy etish, innovatsion texnologiyalar -ta'limni rivojlantirish va ijtimoiy sohalar orqali aholi o'rtasida raqamli ko'nikmalar mavjudligini ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, mazkur farmonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida ustuvor yo'nalishlarda fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilgan[1].

Raqamlashtirish tizimi fan, ta'lim, texnika, axborot kommunikatsiya, tibbiyot, iqtisodiyot va shu kabi barcha sohalarda birdek rivojlanib kelmoqda. Hozirgi kunda soniya sayin axborotlar oqimi jadallik bilan rivojlanib, kengayib bormoqda. Shu bilan bir qatorda ta'lim jarayonida ham raqamli texnologiyalar tobora rivojlanib bormoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar butun dunyo bo'ylab universitetlar va boshqa ta'lim muassasalarini rivojlantirish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Raqamlashtirish tajriba va bilim almashish imkoniyatini beradi, odamlarga ko'proq o'rganish va kundalik hayotlarida ko'proq ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ko'plab oliy o'quv yurtlarining o'quv rejasida talabalarda zamonaviy apparat va texnik vositalardan, shuningdek, dasturiy ta'minotdan hamda kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda professional ma'lumotlarni saqlash, taqdim etish, qayta ishlash va uni uzatish bo'yicha malaka va ko'nikmalarni shakllantirishga imkon beradigan axborot texnologiyalari bilan bog'liq fanlar mavjud.

Turli raqamli platformalarga bo'lgan qiziqishning ortishi yurtimizda ham oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish uchun mo'ljallangan “HEMIS” milliy axborot tizimining

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yaratishga olib keldi va oliy ta’lim muassasalarining o’qituvchilari va talabalari ushbu tizimdan foydalanish imkoniyatini yaratdi [2].

Oliy ta’lim tizimida raqamli universitet loyihasi davom etmoqda. Hozirgi kunda ta’lim jarayoniga oliy ta’lim muassasalaridan olinadigan turli hisobot va ma’lumotlar sonini keskin kamaytirish, ularni tayyorlashning qog’oz shaklidan voz kechish, boshqaruv tizimini raqamlashtirish maqsadida Raqamli universitet loyihasi doirasida “Oliy ta’lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi” (HEMIS Higher Education Management Information Systems) ishlab chiqildi. Ushbu axborot tizimi “Ma’muriy boshqaruv”, “O’quv jarayoni”, “Ilmiy faoliyat” hamda “Moliyaviy boshqaruv va statistika” axborot tizimlarini o’z ichiga oladi.

Oliy ta’lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimini joriy etishdan maqsad:

- Oliy ta’lim muassasasi faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta’minlash;
- oliy ta’lim tizimida o’quv, ilmiy, ma’muriy va moliyaviy jarayonlarni avtomatlashtirish;
- oliy ta’lim tizimida byurokratik to’siqlar yuzaga kelishini oldini olish va moliyaviy xarajatlarni qisqartirish;
- Oliy ta’lim muassasasi, talaba va ish beruvchi tashkilotlar o’rtasida uzviylikni ta’minlash;
- boshqaruv jarayonlari uchun sarf qilinadigan vaqtni qisqartirish va mehnat samaradorligini oshirish;
- ta’lim jarayoni ishtirokchilari faoliyati samaradorligini monitoring qilish;
- tahliliy ma’lumotlarni shakllantirish va qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish va tezlashtirish.

Ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o’qitish va o’qitish usullarini o’zgartiradi va ta’lim jarayonlarini boshqarishda yangi yondashuvlarni taklif etadi. Raqamli texnologiyalar, ya’ni oliy o’quv yurtlari tomonidan qo’llaniladigan onlayn platformalar va media-kommunikativ vositalar o’quv jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalarni qo’llash va rivojlantirish tadqiqot yondashuvlarini inqilob qilishi mumkin, ammo yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolar va to’siqlarni tushunishni talab qiladi. Raqamli texnologiyalar keng foyda keltirsa-da, ular raqamli bo’linish bilan bog’liq muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ishonchli internet va raqamli qurilmalarga kirish, ayniqsa, uzoq yoki quyi ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi talabalar uchun tashvish bo’lib qolmoqda. Shu sababli, universitetlarni samarali rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarning ta’lim jarayoniga ta’sirini o’rganish juda muhimdir. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi davrida ko’plab o’qituvchilar o’quv jarayonini soddalashtirish uchun yangi o’qitish usullaridan keng foydalandilar. Shu bilan birga, nafaqat dasturiy ta’minotga, balki ta’lim muassasalarini boshqarish va ta’limda raqamli

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

texnologiyalardan foydalanishga yondashuvlarga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Shuni ham ta'kidlashimiz lozimki, raqamli texnologiyalar nafaqat talabalar bilan mashg'ulotlar o'tkazish, balki o'quv jarayonini tashkil qilish va nazorat, nazorat va monitoring kabi funktsiyalarni bajarish uchun ham qo'llaniladi.

Raqamli texnologiyani to'g'ri tanlash deganda turli texnologik jihozni o'z o'rnida zaruratga qarab ishlatish maqsadga muvofiqdir. Masalan “ZOOM” platformasini turli sababga ko'ra (kasallik, yosh bolali ayol o'quvchi, noqulay ob-havo va imkoniyati cheklangan) o'qishga kelolmaydigan talabalarni o'qitishda foydalanish, yuqoridagi talabalarni ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi. Biz bilamizki, har qanday o'qitishdan maqsad ta'lim oluvchining olgan bilimlarining natijalari muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, o'qitishni raqamlashtirish ya'ni multimedia texnologiyalari orqali tashkil etish nafaqat, “HEMIS” axborot tizimi beradigan imkoniyatlarni, balki dars jarayonida talabalar axborotlarni oson va sifatli o'zlashtirishga juda katta yordam beradi. Buning uchun raqamli texnologiyalarning eng zarurini va o'qitishga qulayini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiya qilgan holda ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-iyuldagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-6079-son qarori.

2. Aglyamzyanova G.N., Gumerova L.Z., Digital pedagogi in higher school: using student simulation learning. Russian Journal of Education and Psychology 2021, Том 12, № 1-2,

3. Калинина С.Д. Вебинар как форма электронного обучения в высшей школе / С.Д. Калинина // Вестник МГИМО Университета. – 2015. – № 2 (41). – С. 291–295.

4. Y.Vissema. Uchinchi avlod universiteti. O'tish davridagi universitet boshqaruvi / Й. Виссема. – М.: Олимп-Бизнес, 2016.

5. Yu.V.Sharonin, Oliy va kasbiy ta'limdagi raqamli texnologiyalar: mutaxassislarni maqsadli tayyorlashda shaxsga yo'naltirilgan smart-didaktikadan blokcheyngacha/ Ю.В. Шаронин //Современные проблемы науки и образования. – 2019.